

Práctica 2: Privacidad de los datos y uso ético de la información

Uso de datos personales en algoritmos de inteligencia artificial

Autores:

Alberto Sánchez del Álamo (ORCID: [0009-0007-1422-1233](https://orcid.org/0009-0007-1422-1233))

Javier Sanz Diaz (ORCID: [0009-0003-7974-0633](https://orcid.org/0009-0003-7974-0633))

Sonia Navas Rutete (ORCID: [0009-0008-4646-5934](https://orcid.org/0009-0008-4646-5934))

Laura Rodríguez López (ORCID: [0009-0003-5400-2677](https://orcid.org/0009-0003-5400-2677))

Jorge Rodrigo Leclercq (ORCID: [0009-0003-8229-5833](https://orcid.org/0009-0003-8229-5833))

Link Zenodo DOI: 10.5281/zenodo.15177050

Link al video: <https://youtu.be/4hkuHtWXb5s>

INTRODUCCIÓN	3
DESARROLLO	4
CONCLUSIÓN	6
REFERENCIAS	7
CAPTURAS DE ZOTERO	8

INTRODUCCIÓN

La Inteligencia Artificial es una tecnología revolucionaria e innovadora, la cual ha trascendido de un uso estrictamente profesional aplicada a estudios y automatización, a un uso cotidiano, facilitando múltiples tareas y datos personales. Esta creciente interacción con información sensible nos inclina a estudiar este campo. Si bien desde hace décadas disponemos de estudios sobre su funcionamiento pero debido a su evolución tan acelerada en los últimos años, se hace imprescindible un análisis continuo y actualizado para comprender su funcionamiento.[1]

Este avance ha supuesto una sofisticación de los métodos de aprendizaje automático y un incremento de los volúmenes de datos. Esperando así un uso ético y responsable de los datos recogidos para no comprometerlos, puesto que plantea un nuevo desafío para la privacidad, lo que puede derivar en vulneraciones de derechos fundamentales. Por ejemplo en Europa, se ha debatido sobre la protección de los datos personales y la privacidad ante el crecimiento del uso de tecnologías como es el reconocimiento facial siendo crucial un uso ético. Asegurando que el desarrollo de la IA y sus aplicaciones no comprometan la seguridad ni los derechos individuales de las personas, sino que sean reguladas de manera efectiva para equilibrar el avance tecnológico con el respeto a la privacidad y la protección de la información personal.[2]

En adición, el uso de algoritmos de aprendizaje automático de código abierto introduce riesgos adicionales. Puesto que la optimización y reducción de costos de entrenamiento por el uso de estos modelos preentrenados enfrenta la exposición de datos sensibles ante una mala manipulación. Por ello, resulta esencial implementar estrategias para un uso seguro y responsable de la IA y sus algoritmos.[3] En este ensayo discutiremos más dilemas éticos y sus respectivas soluciones.

DESARROLLO

Cuando se habla de ética en inteligencia artificial, a menudo se discuten dilemas complejos y excepcionales, como las decisiones morales de los coches autónomos en caso de accidente o el uso de la IA en contextos bélicos. Sin embargo, más allá de estos escenarios extremos, es fundamental analizar los problemas éticos que afectan a los usuarios en su vida cotidiana. Estas situaciones ocurren con mayor frecuencia y, habitualmente, reciben menos atención. Por ejemplo, la exposición involuntaria de información personal. La inteligencia artificial, a través de la sincronización de dispositivos, la proximidad a asistentes de voz o errores en la gestión de datos, puede compartir información sensible sin consentimiento explícito del usuario. Esto implica situaciones comprometedoras como la divulgación de datos privados a familiares, compañeros de trabajo o incluso a desconocidos en línea. La facilidad con la que la IA recopila y procesa información plantea serios desafíos en términos de privacidad y control sobre los propios datos.[4]

Otro dilema ético relevante es la exposición no intencionada a contenido sensible. Muchos usuarios, especialmente niños, pueden verse expuestos a material explícito, como desnudos, pornografía o violencia, debido a fallos en los algoritmos de recomendación. En algunos casos, esto ocurre de manera accidental, pero en otros, parece haber una falta de supervisión o regulación efectiva por parte de las empresas responsables de estas tecnologías.[4]

El derecho al olvido es un derecho humano fundamental, especialmente en contextos donde se recopilan datos sensibles. Sin embargo, su aplicación en la inteligencia artificial presenta desafíos únicos. A diferencia de las bases de datos tradicionales, donde la información puede eliminarse directamente, los modelos de inteligencia artificial aprenden a partir de los datos que se procesan, lo que hace que su eliminación sea más compleja. Esto plantea cuestiones clave, como qué significa realmente borrar información de un modelo de IA o si basta con eliminar los datos sin modificar el modelo que ya ha sido entrenado con ellos.[5]

Por otro lado, el carácter "aprendente" de los modelos de IA complica aún más la gestión ética de la información. Una vez que los datos han sido utilizados para entrenar un sistema, su influencia queda incorporada en los patrones del modelo, lo que impide una eliminación sencilla. Esto choca frontalmente con principios como el derecho al olvido, ya que eliminar un dato de la base original no implica necesariamente que deje de influir en el comportamiento del sistema. La falta de mecanismos claros para mitigar esta situación pone en entredicho los derechos digitales de los individuos y plantea un dilema ético fundamental: ¿cómo conciliar la eficiencia de la IA con los principios básicos de justicia, privacidad y autonomía?[6]

Esto es sólo la punta del iceberg. El uso de datos personales en algoritmos de inteligencia artificial plantea riesgos significativos que van más allá de la simple pérdida de privacidad. Uno de los principales problemas éticos es la reproducción y amplificación de sesgos existentes en los datos. Cuando la información personal que se emplea para entrenar modelos contiene prejuicios históricos o sociales, la IA tiende a replicarlos en sus decisiones. Esto puede afectar desde la selección de candidatos en procesos de contratación hasta la concesión de préstamos o la visibilidad de contenidos en redes sociales. Estos sesgos no siempre son fáciles de identificar, ya que los algoritmos funcionan como "cajas negras", donde incluso los desarrolladores desconocen con exactitud cómo se toman ciertas decisiones. Esta falta de transparencia no solo dificulta la auditoría ética de los sistemas, sino que también debilita la confianza del público en la tecnología.[7]

Además, existe el riesgo de que los datos personales empleados para entrenar modelos se filtren o se utilicen de forma indebida. A medida que se integran estos sistemas en servicios cotidianos —como aplicaciones de salud, educación o movilidad—, se vuelve más fácil que actores malintencionados accedan a información sensible. En 2023, una filtración de datos en un modelo de lenguaje reveló fragmentos de conversaciones privadas y detalles personales que habían sido utilizados para entrenar el sistema sin conocimiento de los usuarios. Estos incidentes evidencian la necesidad urgente de marcos legales y técnicos que garanticen la protección de los datos personales.[8]

Como medidas para rebajar los riesgos que hemos observado previamente también se está trabajando en el desarrollo de nuevos modelos. Uno de ellos es el Big-2, un modelo que se propone analizar la personalidad de los usuarios de las plataformas en línea evitando problemas de privacidad que surgen con otros más complejos como el Big-5, conocido por su relación con el caso de Cambridge Analytica y Facebook. Este modelo ha probado que es viable la predicción de comportamientos en línea sin que ello conlleve una recopilación masiva de datos sensibles surgiendo así una forma más ética de trabajar con la nueva tecnología que se desarrolla.[9]

En el ámbito de la gestión gubernamental la respuesta ante todos los riesgos que plantea la IA es una prioridad. Por ello, también se está trabajando no solo en la identificación de potenciales riesgos sino en la investigación y el desarrollo de mejoras para tratar a estos. Además del empleo de estas técnicas, se sigue evaluando los resultados de las antiguas prácticas y leyes gubernamentales referentes al uso de la información con sus efectos y limitaciones con respecto a la nueva legislación que está surgiendo para responder al auge de las IA y a los nuevos desafíos que está planteando.[10]

CONCLUSIÓN

La protección de los datos personales en el contexto de los algoritmos de inteligencia artificial es tanto una necesidad técnica como un imperativo ético. A medida que estos sistemas se integran en decisiones críticas y tratan con datos sensibles, desde diagnósticos médicos hasta procesos judiciales, la responsabilidad de los ingenieros informáticos se vuelve central. Los marcos regulatorios como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en Europa y la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA) en Estados Unidos representan avances fundamentales en la protección de la privacidad.

La implementación de técnicas como la privacidad diferencial, para anonimizar los datos personales a la hora de entrenar modelos de Inteligencia Artificial, deben de ser considerados estándares en el proceso de desarrollo de modelos de Deep Learning[11]. Esta técnica ha demostrado ser efectiva para preservar la privacidad, en sectores como en el sanitario, en modelos de aprendizaje automático, permitiendo que los sistemas aprendan de grandes conjuntos de datos sin comprometer la información individual [12].

En conclusión, solo a través de una combinación de regulaciones efectivas, soluciones técnicas robustas para proteger la privacidad de los usuarios y un compromiso ético robusto, se podrá garantizar una protección sólida de la privacidad en los sistemas de Inteligencia Artificial.

REFERENCIAS

- [1] A. J. Rover, «Um panorama bibliométrico da proteção de dados e da privacidade em contexto de avanço da inteligência artificial», *Scire Represent. Organ. Conoc.*, vol. 30, n.º 1, pp. 49-58, jun. 2024, doi: 10.54886/scire.v30i1.5010.
- [2] E. Kavoliūnaitė-Ragauskienė, «Right to Privacy and Data Protection Concerns Raised by the Development and Usage of Face Recognition Technologies in the European Union», *J. Hum. Rights Pract.*, vol. 16, n.º 2, pp. 658-674, jul. 2024, doi: 10.1093/jhuman/huad065.
- [3] Y. Al-Kharusi, A. Khan, M. Rizwan, y M. M. Bait-Suwailam, «Open-Source Artificial Intelligence Privacy and Security: A Review», *Computers*, vol. 13, n.º 12, p. 311, nov. 2024, doi: 10.3390/computers13120311.
- [4] D. B. Shank y A. Gott, «Exposed by AIs! People Personally Witness Artificial Intelligence Exposing Personal Information and Exposing People to Undesirable Content», *Int. J. Human-Computer Interact.*, vol. 36, n.º 17, pp. 1636-1645, oct. 2020, doi: 10.1080/10447318.2020.1768674.
- [5] J. L. Lobo, S. Gil-Lopez, y J. Del Ser, «The Right to Be Forgotten in Artificial Intelligence: Issues, Approaches, Limitations and Challenges», en *2023 IEEE Conference on Artificial Intelligence (CAI)*, Santa Clara, CA, USA: IEEE, jun. 2023, pp. 179-180. doi: 10.1109/CAI54212.2023.00085.
- [6] A. D. Selbst, D. Boyd, S. A. Friedler, S. Venkatasubramanian, y J. Vertesi, «Fairness and Abstraction in Sociotechnical Systems», en *Proceedings of the Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, Atlanta GA USA: ACM, ene. 2019, pp. 59-68. doi: 10.1145/3287560.3287598.
- [7] T. Y. Zhuo, Y. Huang, C. Chen, y Z. Xing, «Red teaming ChatGPT via Jailbreaking: Bias, Robustness, Reliability and Toxicity», 2023, *arXiv*. doi: 10.48550/ARXIV.2301.12867.
- [8] N. Carlini *et al.*, «Extracting Training Data from Diffusion Models», 2023, *arXiv*. doi: 10.48550/ARXIV.2301.13188.
- [9] G. I. Simari, M. V. Martinez, F. R. Gallo, y M. A. Falappa, «The Big-2/ROSe Model of Online Personality: Towards a Lightweight Set of Markers for Characterizing the Behavior of Social Platform Denizens», *Cogn. Comput.*, vol. 13, n.º 5, pp. 1198-1214, sep. 2021, doi: 10.1007/s12559-021-09866-1.
- [10] N. Mooradian, P. C. Franks, y A. Srivastav, «The impact of artificial intelligence on data privacy: a risk management perspective», *Rec. Manag. J.*, ene. 2025, doi: 10.1108/RMJ-06-2024-0013.
- [11] Xiong, Ping, Yu, Philip S., Zhu, Tianqing, y Liu, Hengzhu, «A survey on machine unlearning: Techniques and new emerged privacy risks», *J. Inf. Secur. Appl.*, vol. 90, n.º 104010, doi: 10.1016/j.jisa.2025.104010.
- [12] J. Jonnagaddala y W. Zoie Shui-Yee, «Privacy preserving strategies for electronic health records in the era of large language models», *1*, vol. 8, n.º 34, doi: 10.1038/s41746-025-01429-0.

CAPTURAS DE ZOTERO

The screenshot displays the Zotero desktop application. The main window is titled 'Competencias' and shows a list of research papers. The selected paper is 'A survey on machine unlearning: Techniques and new emerged privacy risks' by Liu et al. The right-hand pane provides detailed information about this article, including its title, authors, publication details, and identifiers.

Título	Creador
A survey on machine unlearning: Techniques and new emerged privacy risks	Liu et al.
Exposed by AI? People Personally Witness Artificial Intelligence Exposing Personal Information and Exposing People to Undesirable Content	Shank y Gott
Extracting Training Data from Diffusion Models	Carfì et al.
Fairness and Abstraction in Sociotechnical Systems	Selbst et al.
Open-Source Artificial Intelligence Privacy and Security: A Review	Al-Kharusi et al.
Privacy preserving strategies for electronic health records in the era of large language models	Jonnagaddala y Wong
Privacy preserving strategies for electronic health records in the era of large language models	Jonnagaddala y Wong
Red teaming ChatGPT via Jailbreaking: Bias, Robustness, Reliability and Toxicity	Zhuo et al.
Right to Privacy and Data Protection Concerns Raised by the Development and Usage of Face Recognition Technologies in the European Union	Kavollónaite-Ragauskienė
The Big-2/ROSE Model of Online Personality: Towards a Lightweight Set of Markers for Characterizing the Behavior of Social Platform Denizens	Simari et al.
The impact of artificial intelligence on data privacy: a risk management perspective	Mooradian et al.
The Right to Be Forgotten in Artificial Intelligence: Issues, Approaches, Limitations and Challenges	Lobo et al.
Um panorama bibliométrico da proteção de dados e da privacidade em contexto de avanço da inteligência artificial	Rover

Información	
Tipo de elemento	Artículo de revista académica
Título	A survey on machine unlearning: Techniques and new emerged privacy risks
Autor	Liu, Hengzhu
Autor	Xiong, Ping
Autor	Zhu, Tianqing
Autor	Yu, Philip S.
Publicación	Journal of Information Security and Applications
Volumen	90
Número	
Páginas	104010
Fecha	05/2023
Serie	
Título de la serie	
Texto de la serie	
Abrev. de revista	Journal of Information Security and Applications
Idioma	en
DOI	10.1016/j.jisa.2023.104010
ISSN	22142126
Título corto	A survey on machine unlearning
URL	https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2214212623000481
Accedido	8/4/2025, 19:25:50
Archivo	
Posición en archivo	
Catálogo de biblioteca	DOI.org (Crossref)
Signatura	
Derechos	
Adicional	